

ONA TILI TA'LIMIDA O'QUV TOPSHIRIQLARINING AHAMIYATI

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
O'zbek tili va adabiyotini o'qitish mutaxassisligi magistranti Muratova Feruza
Shomirzayevna murodovaferuza891@ gmail.com

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada ona tili ta'limida foydalanilayotgan o'quv topshiriqlari va ularning mavzuni o'zlashtirishdagi vazifasi hamda yosh avlodning ma'naviyatini shakllantirishdagi ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan. O'quv topshiriqlarining til ta'limida mazmun va sifatni yuqori darajaga ko'tarishda muhim omillardan biri ekanligi haqida mulohaza yuritilgan.

Tayanch so'zlar: O'quv topshirig'i, ona tili ta'limi, ona tili darsliklari, matn, lug'at, maqollar, hikmatlar, ijtimoiy tafakkur.

Bugungi kunda til ta'limida mazmun va sifat masalasi eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ona tili ta'limida o'quvchilarda ijtimoiy tafakkur, dunyoni idrok etish, ijodiy fikrlash, muommoning yechimini topib hal eta olish, o'z oldiga maqsad qo'yib, unga erishish uchun rejalar tuzib harakat qilish, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun o'quv topshiriqlaridan samarali foydalanish lozim. Ona tili darsliklarida berilgan topshiriqlar nafaqat mavzuni mustahamlashga, balki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishga, o'quvchining ruhiyatiga ta'sir o'tkazib, ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilishini ham alohida ta'kidlab o'tish joiz.

Amalda qo'llanilayotgan ona tili darsliklarida berilayotgan o'quv topshiriqlari nafaqat mavzuni mustahkamlashga, balki bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qilishi darkor. O'quvchilarning ma'naviyati va dunyoni idrok etishlarini shakllantirish ona tili fanining vazifalaridan biri hisoblanar ekan, darsliklarni takomillashtirish va undagi o'quv topshiriqlariga yangicha vazifa yuklash ham bugunning dolzarb masalasidir.

Ona tili darsliklarida faol qo'llanilayotgan mashq va topshiriqlar kategoriyalarini mazmun-mohiyatidan kelib chiqib didaktik jihatdan farqlash va takomillashtirish lozimligini metodist olim G'. Hamroyev "Umumiy o'rta ta'lim tizimida fonetikaga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish " dissertatsiyasi avtoreferatida ta'kidlab o'tadi.

G'. Abdurahmonov, H. Rustamov Ona tili darsligida "Har bir mavzu bo'yicha turli-turli mashqlar keltirilib, ular savodli yozish va talaffuz qilish hamda yozma nutqning turli uslublaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish tartibini o'rganishda shu sohada zarur amaliy ko'nikmalar hosil qilishda yordam beradi " deydi.

Shuningdek, M. Saidov, G. Azizov, O. Botirov, Y. G'ulomov, H. Rustamov, B. Mirzaahmedovlar o'quv topshiriqlarining o'quv mashg'ulotlari davomida o'quvchilarning bilim olishlariga xizmat qilishi xususida fikrlar bildiradi.

Darhaqiqat, o'quv topshiriqlari ona tili ta'limining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sanaladi.

Ona tili darsliklarida foydalanilayotgan topshiriqlarda ko'proq matnlardan foydalanilsa, yaxshi natija beradi deyish mumkin. Berilayotgan matnlar yaxlit holda bo'lib, ularning mazmuniga alohida e'tibor qaratilsa, shu matnlar asosida topshiriqlar berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu bilan birga matnda ifodalangan mavzu yuzasidan hayot bilan bog'lab mulohaza yuritilib, xulosa chiqarishni ham o'rgatish lozim. Xalq maqollari va milliy adabiyotimiz durdonalari bo'lmish badiiy asarlardan namunalar keltirilgan holda vazifalar qo'yilsa, ham mavzuni mustahkamlashga, ham milliy qadriyatlarimizni o'quvchilarning ma'naviyatini yuksaltirishiga xizmat qilishiga erishish mumkin.

Zero, "Ajodlardan, umuman insoniyat daholaridan bugungi kungacha yetib kelgan tafakkurning eng ilg'or mahsuli bo'lgan maqol, matal, hikmatli so'zlar, tasviriy ifodalar, iboralar ona tili ta'limining mazmunini tashkil etishi kerak, ulardan onda-sonda emas, balki har darsda, har o'quv topshiriq tarkibida unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'z o'rnida va o'z vaqtida o'quvchilar tafakkuriga singdirilgan bu kabi xalqona, milliy durdonalar ularning fikrlarini teranlashtirishga, dunyoqarashlarini

kengaytirishga va o‘zlarida hosil bo‘lgan ijodiy tafakkur mahsulini ravon, aniq hamda tushunarli tarzda bayon eta olishlariga zamin yaratadi”.¹

Shu bilan birga, lug‘atlardan izohlar ham keltirilib, so‘zlarning mazmuni sharhlansa, berilayotgan ma’lumot yanada aniqlashadi. Albatta, grammatik mavzuga oid topshiriqlar ham berilib, grammatik mavzuni o‘zlashtirishga yordam berishi zarur. Shu bilan birga interfaol usullardan ham unumli foydalanish mumkin.

Xuddi shunday matnlarni 5-6-7-8-9-10-11-sinflar darsliklariga kiritib, o‘quvchining ma’naviyatini shakllantirishga harakat qilish zarur.

“O‘quv topshiriqlari ta’lim tizimining eng muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblanadi. O‘quv topshiriqlari murakkab hodisa bo‘lib, uning mohiyati, o‘quv tarbiya jarayonida bajaradigan ishi boshqa pedagogik hodisalar bilan taqqoslab o‘rganilgandagina aniqlanadi ”.²

1. Hamroyev G‘. Ona tili ta’limida o‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish, Pedagogika fanlari doktori (Dsc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent: 2020

2. O. Roziqov, M. Mahmudov, B. Adizov, A. Hamroyev. Ona tili didaktikasi, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005

Ana shunday kategoriyalardan biri o‘quv materialidir. Masalan, 10-sinfda o‘rganiladigan “Ilmiy uslub” mavzusini olaylik Bu o‘quv materialida ilmiy uslubni boshqa uslublardan farqlash zarur hisoblanadi. Hozirda amalda bo‘lgan 10-sinf ona tili darsligi B. Mengliyev, Sh. Toshmirzayeva, S. Atoyeva, S. Majidova,

D. Mannopovalar tomonidan G'. Hamroyev mas'ul muharrirligida 2020-yil nashr qilingan bo'lib, darslikda "Ilmiy uslub" mavzusi yoritilib, unga oid o'quv topshiriqlari izchillik bilan berilgan. Natijada o'quvchi ilmiy uslubni boshqa uslublardan farqlay olish va ilmiy uslubda matn yaratish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Xususan, 4.1-mashqda "**Tasavvur va tushuncha**" matni berilgan bo'lib, o'quvchi matnni o'qib, uning asosiy mazmunini so'zlab berishi kerak bo'ladi.

TASAVVUR VA TUSHUNCHA

Voqelikning inson ongida aks etish jarayoni – juda murakkab hodisa. Bunga hissiy (undan tasavvurlar hosil bo'ladi) hamda mantiqiy bilish (undan bilim va tushuncha hosil bo'ladi) orqali erishiladi. Ular shunday izchil va bosqichma-bosqich hodisalarki, voqealarni sezish, idrok etish, ular haqida tasavvur, bilim va, nihoyat, tushuncha hosil qilish jarayoni ketma-ket sodir bo'ladi. Masalan. ma'lum bir film (aytaylik, "Kelinlar qo'zg'oloni") ni tomosha qilayotganda voqealarni sezgi a'zolari ko'z va quloq faoliyatiga tayanib qabul qilamiz, ong va xotiramizda mavjud bo'lgan axborot bilan qiyoslab idrok etamiz – tushunamiz. Shuning mahsuli o'laroq, tafakkurimizda mazkur film haqida ancha mavhum, umumiy bir axborot (ma'lumot) hosil bo'ladi, bu ayni shu film haqida bizning ongimizdagi tasavvurdir. Bu tasavvur manzarali ko'z oldimizda gavdalanuvchi voqelik hisoblanadi. Lekin bu manzaraviy tasavvur hali bilim yoki tushuncha emas. Tushuncha darajasiga ko'tarilish uchun tasavvur munosabatlar tizimiga kirishib, tizimlashgan bilim darajasiga, so'ngra bu bilim juz'iylikdan, manzaraviylikdan xoli bo'lishi, yuksak umumiylik darajasiga ko'tarilishi lozim. Filmning muallifi, yaratilish davri, obrazlari, sujeti, kompozitsiyasi, g'oyasi, badiiy xususiyatlari, asar haqidagi fikrlar, ahamiyati (bu qatorni ancha davom ettirish mumkin) kabilar haqidagi to'liq va tizimli tasavvurlar hosil qilingach, muayyan bilim shakllanadi, deyish mumkin. Tasavurning yuqori darajasi (ya'ni to'liq va tizimli tasavvur) da bilim tug'iladi. Bilim asosida tushuncha shakllanadi

Demak, borliq avval kuzatiladi, kuzatish natijasida tasavvur shakllandi, tasavvur bilimlarni hosil qiladi, bilimlar tushunchaning vujudga kelishiga asos bo'ladi.

Bu mashqda o'quvchilar matnni o'qib, asosiy mazmunini so'zlab berish jaroyonida **tasavvur**, **tushuncha**, **bilim** haqida va bilimning hosil bo'lish jarayoni

xususida ma'lumotga ega bo'ladilar. Shu jihatlari bilan 4.1-mashqni alohida ahamiyatga ega, deyish mumkin.

Mening fikrimcha, shu kabi matnlar darsliklarda berib borilsa, o'quv mashg'uloti mazmuni takomillashib boradi. Shu bilan birga shu kabi matnlarda o'quvchilarni o'z mustaqil fikrlarini bildirishga undovchi savol yoki topshiqalar ham qo'yilsa, bolalarning ijodiy tafakkuri, dunyoqarashini o'stirishga turtki bo'ladi.

Shuningdek, 4.5-mashqda berilgan testlar vositasida o'quvchilar mulohaza yuritishga undaladi. Testlarning I bo'limida jumboqning javobini topish va matnlarning qaysi fan sohasiga xosligini aniqlash vazifasi berilgan bo'lib, quyida ulardan birini ko'rib chiqamiz:

1. Olmon yozuvchisi Erix Mariya Remark “Uch og‘ayni” romanida unga “Uglevodlar, ohak, fosfor va terminning yer yuzida muvaqqat qorishmasi” deb ta'rif beradi. Uning nomini ayting.

Javoblar: tuproq,, odam, olam.

Testni bajarish jarayonida o'quvchilar dastlab jumboqning javobini topadilar. So'ng qaysi fan sohasiga xos atamalgini ham aniqlaydilar. Bu mashqda to'rtta jumboq berilgan bo'lib, bolalar jumboqlarning barchasiga javob topgach, eng oxirida ularning qaysi fanga oidligini oydinlashtirib, variantlardan birini belgilaydilar.

A. 1-kimyo, 2-geografiya, 3-tarix, 4-adabiyot.

B. 1-biologiya, 2-,3-,4-tarix

C. 1-kimyo, 2-geografiya, 3-,4-tarix.

D. 1-fizika, 2-geografiya, 3-tarix, 4-adabiyot.

Testlar o'quv mashg'uloti mavzusi bilan bo'g'liq holda tuzilgan bo'lib, o'quvchilarning fanlardan olgan bilimlarini tekshirish bilan birga adabiyot, geografiya, tarix, kimyo kabi fanlar haqidagi bilimlarini ham boyitadi. Shu singari testlar ona tili darsliklarida berib borilsa, bolalarning salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, testlarda savodxonlikni oshirishga xizmat qiluvchi savollar ham kiritilib o'tilsa, bolalarning savodxonlik darajasi oshishiga ko'maklashishi mumkin. Chunki savodxonlik masalasi uzluksiz ta'limdagi muhim masalalardan biridir.

4.1-topshiriqda ilmiy matn tayyorlash hamda 4.2-topshiriqda tayyorlangan matn asosida "Ilmiy anjuman" o'yinida og'zaki ma'ruza qilishga tayyorlanish orqali o'quvchilar ilmiy salohiyatlarini bilib olishlari mumkin.

Menimcha, "Ilmiy uslub" mavzusi o'tilayotganda o'quvchilarga ilm o'zi nima ekanligi va uning qimmati, inson hayotidagi ahamiyati haqida batafsiroq ma'lumot berish, bolaning ilm haqidagi tasavvurlarini boyitib, so'ng ilmiy uslubga xos matnlar berilsa, o'quv topshiriqlarining deyarli barchasida ilm mavzusi yoritilib, izchillik bilan ilmning qadr-qimmati tushuntirib borilsa ham yaxshi samara beradi. Quyidagi o'quv topshiriqlari misolida buni ko'rib chiqish mumkin.

(1-ilova)

1-topshiriq. Matnni o'qing. Ilmning qimmati haqida fikr bildiring.

Rivoyat

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy haqida shunday rivoyat bor. Olim o'lim to'shagida yotganida huzuriga shogirdlaridan biri kiribdi. Bilibdiki, ustozining sanoqli daqiqalari qolibdi. Kutilmaganda ustoz huquqshunoslikka oid bir masalani sharhlab berishini so'rabdi. Bu ancha chigal masala ekan. Shogird uni qiynalishini istamabdi: "Avval sog'ayib oling, keyin bir gap bo'lar, hozir shu muommoni bilishingiz shartmi?" - debdi.

Beruniy hazil qilibdi: "Bilaman, ahvolim og'ir, ammo ketadigan bo'lsam, shu narsani bilmasdan ketgandan ko'ra bilib ketganim yaxshi-da!"-debdi.

Shogird Beruniyning huzuridan chiqib, ellik qadam yurar-yurmas chopar kelib, alloma hayotdan ko‘z yumganini aytdi. 1-topshiriq (1-ilova) da o‘quvchi rivoyatni o‘qib ilmning inson uchun ahamiyatli tomoni haqida o‘ylab, fikr yuritadi.

Bu topshiriq (1-ilova) da o‘quvchi rivoyatni o‘qib ilmning inson uchun ahamiyatli tomoni haqida o‘ylab, fikr yuritadi.

(2-ilova)

2-topshiriq. Quyida berilgan maqollardan qaysi biri “Rivoyat” ning mazmuniga mos ekanligini aniqlang va maqollarning mazmunini sharhlang.

O‘zbek xalq maqollari

Ilmning avvali achchiq,
So‘ngi-totli.

Ilm qog‘oz qatida emas,
miya qatida.

Ilmni mehnatsiz egallab bo‘lmas.

Ilmi yo‘qning ko‘zi yumuq.

Ilm istasang, takror qil.

Beshikdan to qabrgacha ilm izla.

Bu topshiriq (2-ilova) da o‘quvchi “Rivoyat” ning mazmuniga mos keluvchi maqolni o‘zbek xalq maqollari ichidan topishi hamda maqollarning mazmunini sharhlashi lozim. Bu jarayonda o‘quvchilar ilmni egallash sirlari va hayotdagi

ahamiyatini bilib oladilar. Shuningdek, O‘zbek tilining izohli lug‘at (3-ilova) dan keltirilgan sharhlardan esa “Ilm nima?” degan savolga javob topadilar.

3-topshiriq. Tanishing va jadvallarni to‘ldiring.

O‘zbek tilining izohli lug‘atidan

(3-ilova)

1. Ilm [arabcha-bilim; fan, nazariya] 1. O‘ qish, o‘rganish va tadqiqot, tahlil etish bilan erishiladigan bilim; ko‘nikma ma‘lumot. *Ilm darajasi. Ilm olish huquqi. Ilm dargohi. Shariat ilmi. Dunyoviy ilmlar.*

2. Ish-faoliyatning ilm bilan bog‘liq sohasi; tabiat va jamiyat haqidagi bilimlar tizimi; fan. *Ilm va hunar. Ilm va ma‘rifat. Ilm va san‘at.*

3. Ish-faoliyatning ma‘lum bir sohasiga oid bilim, ta‘limot, malaka. *Islim barlos-sodda, dilovar, ov va qush ilmining piri. Oybek, Navoiy.*

Ilmi g‘ayb (s.t. ilmi g‘oyib) Yashirin, sirli narsalarni bilish ilmi. *...yo‘qsa ilmi g‘aybni kim bilibdur. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon. [Xon eshon]*

(4-ilova)

Dunyoviy ilmlar

Bu topshiriq (4-ilova) da dunyoviy ilm-fanlarni nazaridan o'tkazadi va bo'sh o'rinlarni o'zlari to'ldirish mobaynida ilm-fanning chegarasiz ekanligi haqida mulohaza yuritadi.

(5-ilova)

4-topshiriq. “ Hibat ul-haqoyiq” dan keltirilgan hikmatlarni ifodali o'qing va o'z munosabatingizni bildiring.

Ilm manfaati, jaholat zarari haqida

...Biliklik biliksiz qachan teng bo'lur,
Biliklik tishi er jahil er tishi.
(Ilmlik kishi bilan ilmsiz odam qachon teng bo'ladi, bilimli xotin kishi - er kishidir, bilimsiz erkak - xotin kishidir).

So'nakka yilik tek eranga bilik,
Eran ko'rki aql ul so'nakning yilik.
(So'ngakda ilik bo'lishi lozim ekanligi kabi er kishining ko'rki aqlidir, so'ngakning ko'rki esa ilikdir).

Biliksiz yiliksiz so'ngak tik xali,
Yiliksiz so'ngakka sunulmas elik.
(Ilmsiz iliksiz so'ngak kabi bo'shdir, iliksiz so'ngakka esa qo'l urilmaydi).

Bilik bilti bo'lti eran belguluk,

Biliksiz tirikla yituk ko'rguluk.

(Ilimli kishilarning (nomi) mashhur bo'ldi,

Bilimsiz (kishilar) esa tiriklayin o'ldi

Bu topshiriq (5-ilova) da A. Yugnakiyning "Hibat ul-haqoyiq" asaridan keltirilgan parchada bilim haqida, ilimli insonning fazilatlari xususida ibratli o'g'itlar bor. O'quvchilar diqqatini qaratadigan keltirilgan bo'lib, o'quvchilar ularni sharhlash mobaynida ilm haqidagi fikrlarini kengaytirib oladilar.

(6-ilova)

1-mashq. 1. Quyidagi matnni o'qing va qaysi uslubga xosligini ayting.

2. Ilmiy uslubga xos so'zlarni aniqlang.

COVID-19 koronavirus infeksiyasi

2019-yil koronavirus infeksiyasi (COVID-19)-SARS-CoV-2, ya'ni og'ir o'tkir nafas olish sindromi koronavirusi 2 keltirib chiqaradigan yuqumli kasallik. Kasallik ilk marotaba 2019-yilda Xitoyning Uxan shahrida aniqlandi va global miqyosda tarqalib, 2019-2020-yillardagi koronavirus pandemiyasini keltirib chiqardi. Kasallik yuqori harorat, yo'tal hamda nafas olishni mushkullashishi kabi simptomlarni keltirib chiqaradi. Ayrim holatlar mushaklar og'rishi, balg'am ajralishi hamda tomoq og'rishi kuzatiladi. Virus yuqtirganlarning aksarida yengil simptomlar yuzaga kelsa-da, ayrim bemorlarda kasallik og'ir pnevmoniya hamda bir necha organ faoliyatining ishdan chiqishiga olib keladi. Diaqnoz qo'yilgan holatlar orasida o'lim ko'rsatkichi o'rtacha 3,4 foizni tashkil qiladi. Yigirma yoshga to'lmaganlar orasida bu ko'rsatkich 0,2 foizni, 80 yoshdan o'tganlar orasida 15 foizni tashkil qiladi. (uz.m.wikipedia.org).

Bu mashq (6-ilova) da ilmiy uslubga xos matn berilgan. O'quvchilarning ilm haqidagi tushunchasi 1-,2-,3-,4-topshiriqlar asosida chuqurlashgandan so'ng endi ilmiy uslubning boshqa uslublardan farqini aniqlashga o'tadi. (Albatta, 1-mashqdan oldin nazariy ma'lumot berilgan bo'ladi).

(7-ilova)

2-mashq. Testlarni yeching.

I. Berilgan matnlardagi nuqtalar o'rniga qaysi so'zlarni qo'yish kerak? Javobni to'g'ri belgilashga urinib ko'ring.

- A. Internet, kompyuter, dasturlash**
- B. Wi-Fi, kompyuter, qurilma**
- D. Internet, ekran, protokol**
- E. Ma'lumotlar ombori, mikroprotsessor, dasturlash**

... (lotincha: inter-aro va net-tarmoq) standart internet **protakoli** orqali ma'lumot almashuvchi kompyuter tarmoqlarining butun jahon va omma uchun ochiq to'plamidir. Bu ma'lumotlarning asosiy tashuvchi protokoli TCP/ IPdir. TCP/IP o'zaro bog'liq protokollar yig'indisi bo'lib, internetda ma'lumot tarqalishida asosiy o'rin egallaydi.

... (inglizcha: computer-hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi)-oldindan berilgan dastur bo'yicha ishlaydigan avtomatik qurilma. EHM bilan bir xildagi atama. Biroq **komputer** hisoblash ishlarini bajarishdan tashqari uning fuksiyasi ancha keng.

...-kompyuterlar va boshqa **mikroprotsesorli** elektron mashinalar uchun dasturlar tuzish, sinash va o'zgartirish jarayonidan iborat. Odatda dasturlash yuqori saviyali dasturlash tillari (PHP, Java, C++, Python) vositasida amalga oshiriladi. Bu dasturlash tillarining semantikasi odam tiliga yaqinligi tufayli dastur tuzish jarayoni ancha oson kechadi.

II. Berilgan matnlarni qaysi uslubga xosligini va ularning barchasi qaysi fanga oid atama ekanligini ayting.

- A. Ilmiy uslub, matematika faniga oid.**
- B. Publitsistik uslub, fizika faniga oid.**
- D. Ilmiy uslub, informatika faniga oid.**
- E. Publitsistik uslub, informatika faniga oid.**

III. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar imlo qoidalari bo'yicha to'g'ri yozilgan qatorni belgilang.

- A. protokoli, kompyuter, mikroprotsesorli
- B. protakoli, kompyuter, mikro protsesorli
- D. protokoli, kompyuter, mikroprotssesorli
- E. protokoli, kompyuter, mikroprotsessor

Bu mashqda testlarni yechish sharti qo'yilgan. Bu shartda uchta test berilgan. Informatika faniga oid uchta muhim atamaning izohi keltirilgan. 1-testda o'quvchilar bu izohlar qaysi atamani sharhlayotganini aniqlashi kerak. 2-testda uchta tushunchaning qaysi uslubga va qaysi fanga oidligini topishlari lozim. 3-testda esa ajratib ko'rsatilgan so'zlar xato yozilgan bo'lib, o'quvchilar so'zlar to'g'ri yozilgan javobni belgilashlari darkor. Bunda informatika faniga xos kirib kelgan yangi so'zlar tanlab olindi. Yangi so'zlarni to'g'ri yozilishini o'rganib borish ham muhim. 3-testni berishdan maqsad mashg'ulot mobaynida imloviy savodxonlikni oshirishga bir oz bo'lsa-da erishishdir.

5-topshiriq.

(8-ilova)

1. Ilm inson hayotida qanday ahamiyat kasb etishi haqida fikr bildiring.
2. Siz qaysi fanni o'rganayapsiz va u fanni o'rganishdan maqsadingiz nima?
3. Dars mobaynida berilgan ilm haqidagi ma'lumotlardan foydalanib, "Ilmdan-foydaliroq narsa yo'q" mavzusida ilmiy matn tuzishga harakat qiling.

Bu topshiriq (8-ilova) da ana endi o'quvchilar 1-,2-,3-,4-topshiriqlarda egallagan ilm xususidagi ma'lumotlarini, 1-,2-mashqlarda ilmiy uslub yuzasidan takomillashtirgan bilimlarini umumiyashtiradi. Dastlabki ikkita masalani javobini berish mobaynida ilmning qimmatini haqida o'ylar va o'zlari o'rganayotgan fanini nima maqsadda

o‘zlashtirayotganini o‘ylab ko‘radilar. 3-topshiriqda esa ilmiy matn tuzishga harakat qilib ko‘rishadi. O‘quvchilarni ilmiy matn tuzishgacha olib kelish uchun nazariy ma’lumotlar ham, topshiriqlar ham xizmat qiladi.

Ilmiy matn tuzishda **“Ilmdan qadrliroq narsa yo‘q”** mavzusini qo‘yishdan maqsad o‘quvchilarni ilm olishga ishtiyoqini oshirish hamda ilm odamni yuksaklikka ko‘tarishini bildirishdir.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar.

1. Fizika darsligingizdan ilmiy uslubga mansub matndan namuna toping.
2. Matematika faniga oid ilmiy atamalarga misollar toping.

Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarda ilmiy uslubga xos ikki masala qo‘yilgan: 1-masala fizika faniga oid ilmiy matnga namuna topish bo‘lsa, ikkinchi masala matematikaga oid ilmiy atamalarni to‘plash. Bu topshiriqlar mavzuni yanada mustahkamlashga ko‘maklashadi deyish mumkin.

Yuqorida berilgan topshiriqlar “Ilmiy uslub” mavzusini o‘zlashtirishga yordamlashish bilan birga ilmning mohiyatini anglashga ko‘maklashadi. Bunga matnlar yoxud “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” dan keltirilgan sharhlar vosita bo‘ladi. O‘quvchini biror ilm-fan sohasini chuqurroq o‘rganishni o‘ylashga undashi ham mumkin. Topshiriqlarda bir yoki undan ortiq vazifalar qo‘yilgan bo‘lib, ularning barchasi mavzuning mohiyatini tushuntirishga va mustaqil fikrlab, mulohaza yuritishga yo‘naltirilgan.

Xullas, ilmiy uslubga oid berilgan oltita topshiriq va ikkita mashq hamda mustaqil bajarish uchun topshiriqlar ham dars mashg‘uloti mavzusi, ya’ni ilmiy uslubga xos bilimlarni mustahkamlashga, ham ilmning fazilatini ko‘rsatishga vosita bo‘ladi. Ona tili darsliklarida grammatik mavzuni o‘zlashtirish davomida inson hayotidagi biror muhim masala (vijdon, insof, diyonat, adolat, halolik, imon) haqida ham mavzu bilan bog‘lab topshiriqlar berilib, o‘quvchilarning ma’naviyatini shakllantirishga xizmat qilidirilishi mumkin. Bunda biror mavzu yuzasidan matn yaxlit olinib, uning mazmuni xususida mulohaza yuritilib, tahlil qilish hamda shu matn asosida grammatik topshiriqlar berish ham mumkin.

Xulosa shuki, ona tili darsliklarida berilayotgan o'quv topshiriqlari nafaqat mavzuni mustahkamlashga xizmat qilishi, balki o'quvchilarning biror bir masala haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishlariga ko'maklashishi hamda o'z maqsadlariga intilishlarida yo'l ko'rsatuvchi vosita ham bo'lishi kerak.

Bir mavzu yuzasidan berilgan o'quv topshiriqlari mazmunan bir-biriga bog'liq bo'lib biri ikkinchisini to'ldirib borsa, o'quvchining shu masala to'g'risidagi fikrini kengaytiradi va xulosa chiqarishiga ko'maklashadi. Zero, o'quv topshirig'i bilimlarni anglash va yangi sharoitlarga ko'chirish, ularni amaliyotga joriy etish vositasi hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchida ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy omillaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov G'., Rustamov H. Ona tili. Toshkent: O'qituvchi, 1995
2. Hamroyev G'. Umumiy o'rta ta'lim tizimida fonetikaga doir o'quv materiallarining metodik ta'minotini takomillashtirish, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand: 2019
3. Hamroyev G'. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish, Pedagogika fanlari doktori (Dsc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent: 2020
4. Mengliyev B., Toshmirzayeva Sh., Atoyeva S., Majidova S., Mannopova D. Ona tili. Toshkent: O'qituvchi, 2020
5. Roziqov O., Mahmudov M., Adizov B., Hamroyev A. Ona tili didaktikasi, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005
6. Yugnakiy A. Hibat ul-haqoyiq (nasriy bayon, tabdil). kh-davron.uz
7. Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. Toshkent: Fan, 2008
8. O'zbek xalq maqollari. Toshkent: Sharq, 2013
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2003
10. uz.m.wikipedia. org.